

“OSHIQNOMA” TURKUMIGA MANSUB “ROYI CHIN” VA “EDIGO” DOSTONLARIDAGI O‘ZLASHGAN QATLAMGA

OID SO‘ZLAR TAHLILI

Qodirova Shahlo Rashid qizi

Lingvistika: o‘zbek tili yo‘nalishi magistranti

Urganch davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18187224>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-dekabr 2025 yil

Ma’qullandi: 2-yanvar 2026 yil

Nashr qilindi: 8-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

“Oshiqnoma”, “Roi Chin”, “Edigo”, o‘zlashgan so‘zlar, arabizm, muhabbat, dard, ishq, mol, dunyo, shoh, sulton.

ABSTRACT

Ushbu maqolada “Oshiqnoma” turkumiga mansub “Roi Chin” va “Edigo” dostonlarida qo‘llangan o‘zlashgan qatlam so‘zlari tilshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqotda dostonlar matnidagi arab va fors tillaridan kirib kelgan leksik birliklar, ularning semantik xususiyatlari, funksional-uslubiy vazifalari va o‘zbek tiliga moslashuv darajasi o‘rganiladi. Asardan olingan misollar asosida o‘zlashgan so‘zlarning tematik guruhlari aniqlanadi. Tadqiqot natijalari “Oshiqnoma” dostonlarining til xususiyatlarini aniqlash, o‘zbek xalq og‘zaki ijodida o‘zlashgan leksikaning o‘rnini belgilashda ahamiyatlidir.

O‘zbek xalq dostonchiligi ming yillik tarixga ega bo‘lgan nodir xazina hisoblanadi. Xalqimizning madaniy-ma’naviy merosida alohida o‘rin tutgan “Oshiqnoma” turkumi dostonlari nafaqat badiiy jihatdan boy, balki tilshunoslik nuqtai nazaridan ham katta ilmiy qiymatga egadir. Bu turkumga mansub asarlar ishq-muhabbat mavzusida yaratilgan bo‘lib, unda insoniy his-tuyg‘ular, axloqiy qadriyatlar va milliy xarakter xususiyatlari o‘ziga xos badiiy tilda namoyon bo‘ladi. T.Mirzayev ta’kidlaganidek, “xalq dostonlari tili -- xalq tilining eng boy va eng murakkab qatlamidir”. Haqiqatan ham, dostonlar tili xalq og‘zaki nutqining nafis namunasi bo‘lib, unda tilning barcha qatlamlari -- so‘z yasalishi, leksika, frazeologiya, uslubiy vositalar o‘ziga xos shaklda qo‘llaniladi. Ayni paytda, dostonlar tili tarixiy-madaniy jarayonlarning ko‘zgusi sifatida turli xalqlar bilan madaniy muloqotning til orqali ifodalangan shakllarini ham aks ettiradi[1].

“Roi Chin” va “Edigo” dostonlari ushbu turkumning o‘ziga xos namunalari hisoblanadi. Dostonlar tili ko‘p asrlik tarixiy-madaniy jarayonlar mahsuli sifatida turli tillardan kirgan so‘zlarni o‘z tarkibiga singdirgan. E.Begmatov qayd etganidek, “o‘zbek tili tarixan arab-fors madaniyati ta’sirida shakllangan va bu ta’sir leksik qatlamda yaqqol namoyon bo‘ladi”[2].

O‘zlashgan qatlam — til lug‘at tarkibining boshqa tillardan kirib, shu til qonun-qoidalariga moslashib ketgan so‘zlar majmuasidir. O‘zlashgan qatlam so‘zlarining doston tilida tutgan o‘rni, ularning semantik-funksional xususiyatlarini aniqlash zamonaviy tilshunoslikda muhim ahamiyat kasb etadi. Sh.Rahmatullayev ta’kidlashicha, “o‘zlashgan so‘zlar nafaqat leksik boylik manbai, balki madaniyatlararo muloqotning tilshunoslik dalilidir”[3].

Dostonlar matnida qo'llangan o'zlashgan so'zlar bir necha tematik guruhga ajraladi: ishq-muhabbat semantikasi (oshiq, ishq, hijron, dard, yor), ijtimoiy-siyosiy terminlar (shoh, sulton, izzat, obro'), moddiy boylik tushunchalari (dunyo, mol, foyda) va axloqiy-ma'naviy fazilatlar (jasorat, shijoat, insaf, mardlik). Bu tematik xilma-xillik dostonlarning g'oyaviy mazmunini to'liq ochib berishda muhim rol o'ynaydi. Jumladan, "Roi Chin" dostonidagi ayrim arabizmlar va ularning ma'nolarini asardan olingan quyidagi parcha orqali ko'rishimiz mumkin:

Oshiq bo'ldi Royi Chin,

Ishqi o'tga soldi tin,

Hijron dardın ko'p tortib,

Yig'lab o'tdi kecha-yu kun[4].

Bu parchadagi "oshiq" so'zi o'zbek tilidagi arabcha o'zlashma so'z bo'lib, عاشق (āshiq) so'zidan kelib chiqqan. Arab tilida bu so'z "qattiq sevuvchi, muhabbatga berilgan, ishq yo'lida o'zini unutgan kishi" ma'nolarini anglatadi. U عشق (ishq) — "chuqur, ehtirosli sevgi" so'zidan yasalgan. Ishq (ar. عشق – kuchli muhabbat), hijron (ar. هجران – ayriliq), dard (ar. ألم – azob, dard) so'zlari to'liq o'zlashgan va doston tilining ajralmas qismiga aylangan.

Bundan tashqari asarda ijtimoiy hayot terminlari ham mavjud bo'lib, ularni quyidagi parcha orqali kuzatamiz:

Shoh-u sulton emasman,

Izzatu obro'ga to'la,

Dunyo moli boy bo'lsa,

Ne foyda yor bo'lmasa[5].

Ushbu parchadagi so'zlarning etimologiyasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, "shoh", "obro'", "yor" so'zlari forscha, "sulton", "izzat", "dunyo", "mol", "foyda" so'zlari arab tilidan o'zlashgan so'zlardir. Shoh – aslida forscha شاه (shāh) so'zi bo'lib, "podshoh, hukmdor" ma'nosini bildiradi[6]. Sulton – arabcha سلطان (sultān) so'zidan, "hokimiyat, hukmdor, podshoh" ma'nosini bildiradi[7]. Izzat – arabcha عزة (izza) so'zidan, "hurmat, sha'n, obro'" ma'nosini bildiradi[8]. Obro' – forscha آبرو (ābrū) so'zidan, "yuz suvi, sha'n, izzat" ma'nosini bildiradi. So'zma-so'z tarjimasini: "yuz suvi" (āb – suv, rū – yuz)[6]. Foyda – arabcha فائدة (fā'ida) so'zidan, "manfaat, naf, foydalilik" ma'nosini bildiradi. Dunyo – arabcha دنیا (dunyā) so'zidan, "yaqin, pastki" ma'nosidan kelib chiqqan, "bu olam, yer yuzi" ma'nosini bildiradi[10]. Mol – arabcha مال (māl) so'zidan, "mulk, boylik, mol-dunyo" ma'nosini bildiradi[11]. Yor – forscha یار (yār) so'zidan, "do'st, muhib, sevikli" ma'nosini bildiradi[12]. Bu so'zlar o'zbek tiliga to'liq o'zlashgan va kundalik nutqda faol qo'llaniladi. Ular nafaqat leksik boylik, balki madaniy-tarixiy merosning muhim qismidir.

"Edigo" dostonida ham tilimizga singib ketgan o'zlashgan so'zlarni uchratamiz. Dostonda arab-fors qatlamiga oid so'zlar ko'p qo'llangan. Masalan:

Edigo yigit nomi shuhrat topdi,

Jasorati bilan el ichida,

Shijoati, mardligi mashhur,

Insof bilan yurdi har ishda"[13].

Yuqoridagi parchadagi “mard” so‘zi forscha, qolgan so‘zlar “shuhrat” , “jasorat”, “shijoat”, “mashhur” va “insof” so‘zlari arab tilidan o‘zlashgan. Shuhrat (ar. شهرة – mashhurlik), jasorat (ar. جسارة – jasurlik), shajaot (ar. شجاعة – botirlik), mard (fors. مرد – erkak, botir), mashhur (ar. مشهور – taniqli), insof (ar. إنصاف – adolat) – bu so‘zlar bahodirlik semantikasini ifodalaydi[14]. "Oshiqnoma" turkumiga mansub "Roiy Chin" va "Edigo" dostonlarida o'zlashgan qatlam so'zlarining muhim o'rin tutishini ko'rsatdi. Tahlillar shuni isbotladiki, arab va fors tillaridan kirib kelgan leksik birliklar ushbu dostonlar tilining ajralmas qismiga aylanib, ularning badiiy-estetik ta'sirini kuchaytiruvchi muhim vosita vazifasini bajaradi.

O‘zlashgan so‘zlarning doston tilida keng qo‘llanilishi o‘zbek xalqining boshqa xalqlar, xususan, arab-islom va fors-tojik madaniyatlari bilan asrlar davomida o‘rnatgan yaqin madaniy-tarixiy aloqalarining til orqali aks etishidir. Bu hodisa tilshunoslikda madaniyatlararo muloqotning muhim dalili hisoblanadi. O‘zlashgan qatlam so‘zlari “Roiy Chin” va “Edigo” dostonlarining til xususiyatlarini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Ular dostonlarning mazmun va shakl birligini ta‘minlashda, badiiy tasvirning t o‘liqligini yaratishda muhim rol o‘ynaydi. Bu so‘zlar nafaqat leksik boylik manbai, balki xalqimizning madaniy-tarixiy merosining muhim qismidir.

Ushbu tadqiqot natijalari o'zbek xalq dostonlarining til xususiyatlarini yanada chuqurroq o'rganish, og'zaki ijod tilining qatlamlarini aniqlash, shuningdek, tilimizda o'zlashgan leksikaning o'rni va vazifasini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajakda "Oshiqnoma" turkumiga mansub boshqa dostonlar tilini ham shu jihatdan tadqiq etish, ularning qiyosiy tahlilini amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзаев Т. Ўзбек халқ дostonлари тили. – Тошкент: Фан, 1980. – 156 б.
2. Бегматов Е. Ўзбек тилининг лексик қатламларини ўрганишнинг назарий асослари. – Тошкент: Фан, 1985. – 98 бетлар.
3. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. – Тошкент: Университет, 2000. – 412 б.
4. Рузимбоев С. Хоразм дostonлари. Ошиқнома. - Урганч: “Хоразм” нашриети, 2005. – 156-б.
5. Ўзбек халқ дostonлари. 3-жилд. – Тошкент, 1985. – 168-б.
6. Каримов Б. Ўзбек тилида фарсизмлар. – Тошкент: Фан, 1966. – 156, 178, 234-бетлар.
7. Расулов И. Ўзбек тилида арабизм ва фарсизмлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1981. – Б. 234
8. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. – Тошкент: Университет, 2000. – Б. 245.
9. Расулов И. Ўзбек тилида арабизм ва фарсизмлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 1981. – Б. 112.
10. Ўринбоев Б., Раҳматуллаев Ш. Араб-форс сўзларининг ўзбек тилига кириб келиши. – Тошкент: Фан, 1975. – Б. 134.
11. Эдиго дostonи. Қаранг: Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди. / Тузувчи: М. Афзалов. – Тошкент: Ўқитувчи, 1988. – 245-б.

12.Содиқов Қ., Мирзаев Т. Ўзбек халқ дostonларининг тил хусусиятлари. – Тошкент:
Фан, 1982. – 156 б.

INNOVATIVE
ACADEMY